

ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

ЈОВАН РИСТЕВСКИ

ЈОВАНА СТОЈАНОВСКА

Факултет за туризам и угостителство Охрид

Клучни зборови: ризик, доброволно приватно здравствено осигурување, заштита

DOI:
10.5281/zenodo.10389924

Open access under licence:
Creative Common Attribution
International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Една од општествените активности која е значајна за животот е осигурувањето, кое е сè повеќе потребно и актуелно во нашето секојдневие. Додека едни го сметаат за луксуз, други пак ја имаат сфатено суштествената поента и сериозноста за тоа да се биде во прв ред заштитен од разни ризици кои ја загрозуваат човековата егзистенција. Можеме да дефинираме дека осигурувањето е еден облик на управување со ризик, првенствено насочен кон намалување на финансиските губитоци.

Еден општествен проблем со кој многу често се соочуваат луѓето во денешно време претставува лекувањето на човекот, кое не е на исто ниво во сите здравствени установи. Поради тоа се појавува потребата од доброволно приватно здравствено осигурување, кое е наменето за сите оние кои сакаат повисок стандард на здравствена заштита за себе и најблиските.

Тоа е дополнување на основната здравствена заштита гарантирана со Законот за задолжително здравствено осигурување и обезбедува покривање на трошоците за услуги што не се покриени од ФЗО. Со ДПЗО се покриваат трошоците за користење на здравствени услуги во рамките на сите приватни здравствени установи (ординации, поликлиними, клинички болници) низ цела Македонија без ограничувања, во било кое време и во било која ситуација кога е во прашање појава на здравствена потешкотија, односно појава на основна симптоматологија, за која е потребно да се посети лекар. Во овој труд се потенцира потребата од ДПЗО и се прави следење и анализа на статистичките податоци за застапеноста на овој тип на осигурување во Република Македонија.

ВОВЕД

Приватното здравствено осигурување овозможува покривање на трошоците за користење на здравствените услуги за повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствената дејност и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала (zdravstvo.gov.mk). Доброволното здравствено осигурување може да се договори како дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено осигурување (Службен весник на РМ, 2012; 2013; 2015)⁴. Потпирајќи се на ДПЗО, произлегуваат бројни квалитетни здравствени услуги од страна на стручен тим, кој се впушта во својата професионална работа со цел да ги задоволи своите клиенти кои ги става на прво место. Работите на доброволно здравствено осигурување се вршат во рамки на класата на осигурување - здравствено осигурување. На класата на осигурување – здравствено осигурување соодветно се применуваат одредбите од Законот за супервизија на осигурување. Доброволното здравствено осигурување го спроведуваат друштвата за осигурување кои имаат дозвола за вршење на работи на здравствено осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување врз основа на прописите од областа на осигурувањето и на одредбите од овој закон (Службен весник на РМ, 2012; 2013; 2015).

Пристапот кон доброволно приватно здравствено осигурување е суштински услов во денешното брзо живеење. Планот за да ја осигура еден човек својата иднина во поглед на здравјето е одговорност. Освен тоа, зголемените трошоци околу непредвидливите ситуации, може да бидат финансиски напорни. Затоа добивањето здравствена сигурност и осигурување за себе и блиското семејство овозможува дополнителна заштита. Како и секое осигурување, покритието што се добива од ДПЗО зависи од полисата што е купена и од кого е купена. Постоенењето и примената на овој вид на осигурување е важно за секоја земја, без оглед на нивото на економска развиеност, а особено за земјите со понизок животен стандард. Сознанието дека ризиците се составен дел од животот на секој човек и секој бизнис, имплицира дека тие секако се дел и од животот на луѓето со ниски приходи. Во сите земји, без разлика на нивото на економски развој има поголемо или помало процентуално учество на население што е сиромашни (по која било дефиниција за сиромаштија) или живеат на прагот на сиромаштија. Затоа, на прашањето кое универзално се наметнува за сите економии во светот е избор на оптимална стратегија за управување со ризик, особено за општествено ранливите слоеви на населението, а уште повеќе ако се работи за

⁴ пречистен текст на Законот за доброволно здравствено осигурување кој опфаќа: основен текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.145/12, Исправка на Законот, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.7/13 и Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно здравствено осигурување, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.192/15

катастрофални ризици (Karadjova & Trajkov, 2022). Тоа исто така важи и за здравствените ризици, со оглед на тоа дека приоритет на секој човек е да биде здрав и да има квалитетен живот.

Осигурувањето како еден од начините за управување со ризиците дава можност ризиците да се префрлат на друг субјект, кој има поголем капацитет за поднесување. Вообичаено, осигурувањето е многу погодна алатка за управување со ризик за сите субјекти со ризик од загуба, чија веројатност за појава е мала, но доколку се случи, загубата би била голема (Karadjova & Dicevska, 2018). Во таа смисла, приватното здравствено осигурување ја обавува токму оваа улога, т.е. префрлање на ризикот од граѓаните на друг субјект (осигурителна компанија) која секако дека има поголем капацитет за поднесување на тој ризик од било кое лице поединечно. Вообичаено, најпрво може да се стекне впечаток дека постои различна достапност на овој вид на осигурување во различни земји. Но, проблемот со достапноста воопшто не е правен проблем (како правна рамка за задолжително и незадолжително осигурување) или за практичната достапност на осигурителните услуги во сите земји во светот, туку произлегува од нивото на свесност за потребата од купување осигурителни услуги (особено ако се работи за видови на ризици кај кои зачестеноста на настанување не е крајно изразена), како и од нивото на животниот стандард или достапноста на осигурителните услуги за социјално ранливите категории на население во националната економија (Karadjova & Dicevska, 2018). Често пати луѓето од посиромашните слоеви на населението “доброволно” се исклучуваат од незадолжителните форми на осигурување, чувствувајќи ги нив како сериозно оптоварување на и онака скромниот буџет со кој располагаат. Ваквото исклучување на сиромашните од осигурителната институција често произлегува од перцепцијата на луѓето со низок животен стандард дека плаќањето на полисата за осигурување е непотребен трошок што дополнително би го оптоварил нивниот скромен буџет за услуга која веројатно „нема да им биде потребна.“ Спротивно на тоа гледиште, обично оние со скромни примања имаат најголема потреба од осигурително покритие во ситуации на појава на секаков вид на ризик за кој немаат финансиска способност самостојно да го поднесат (Karadjova & Dicevska, 2017) . Од тука и произлегува потребата од доброволно приватно здравствено осигурување и инклузија на сите слоеви на населението во неговото користење. Тоа од една страна овозможува заштита на населението од најразлични видови на здравствени ризици и обезбедување на квалитетна медицинска нега (особено за третмани кои се изразито скапи), но од друга страна овозможува и раст и зацврстување на осигурителната дејност во земјата.

ТЕРМИНОЛОГИЈА – ПОИМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

При определувањето на општите услови за доброволно приватно здравствено осигурување – операции, најпрво е важно точно и прецизно да се определи терминологијата која се употребува, односно правилно да се дефинира значењето на поимите кои се користат. Во продолжение следуваат некои од најчесто користените

термини превземени и адаптирани од општите услови за доброволно приватно здравствено осигурување на Акционерското друштво за осигурување Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје (АД за осигурување Винер - Скопје, 2022).

- Осигурител е осигурителната компанија;
- Договорувач: правно или физичко лице како и друг правен субјект кое во име и за сметка на Осигуреникот, односно во свое име и за сметка на Осигуреникот, ќе склучи договор за доброволно приватно здравствено осигурување со Осигурителот, и ќе се обврзе да ја плати премијата за осигурување;
- Осигуреник: физичко лице до одредената возраст кое ги користи правата утврдени со договорот за доброволно приватно здравствено осигурување;
- Доброволно приватно здравствено осигурување: доброволно осигурување, кое може да се договори најмалку во траење од една година од денот на почеток на осигурувањето, освен доколку со Законот за доброволното здравствено осигурување поинаку не е уредено. Со него се покриваат трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено Осигурување а во согласност со овие Услови, повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоците за покривање на здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во кои се врши здравствена дејност и кај правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски помагала.
- Даватели на здравствени услуги: здравствените установи (приватни здравствени установи, приватни здравствени ординации) кои имаат решение за дозвола за работа издадена од Министерството за здравство и правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала, како и здравствени установи и приватни здравствени работници кои се вклучени во мрежата за јавна здравствена служба, а во согласност со позитивните законски прописи од оваа област и се признати од страна на осигурителот;
- Осигурителна година: период од една година која почнува на денот на почеток на осигурување;
- Лимит: максимален износ кој претставува обврска на осигурителот по поединечен основан медицински третман во рамките на договореното осигурително покритие за секое осигурено лице во текот на осигурителната година, кој е наведен во полисата, односно договорот за осигурување;
- Надомест од осигурување: износ на трошоци за здравствени услуги и лекови кој осигурителот го исплаќа при настапување на осигурениот случај;
- Премија за осигурување: договорен износ кој се задржува, односно плаќа по договорот за осигурување;

- Осигурен случај: иден, неизвесен и независен од волјата на осигуреникот настан врз основа на кој настануваат обврските на осигурителот од договорот за осигурување, односно настан предизвикан од осигурен ризик;
- Осигурително покритие: обврска на осигурителот да ги исполни обврските од договорот според договорените услови;
- Франшиза: дел од надоместот на штета која врз основа на склучениот договор за осигурување, Осигуреникот го сноси самостојно. Износот на франшизата може да биде утврден како процент од надоместот за штета или од сумата на осигурување или како фиксен износ;
- Период на чекање – каренца: временски период на почетокот на договореното траење на осигурувањето утврден од страна на осигурителот, во кој се исклучени обврските на осигурителот доколку настане осигурен случај. Доколку во периодот на каренца осигуреникот оствари лекување поради новонастаната состојба, осигурителот нема обврска за надомест на трошоци за конкретната состојба, ниту по истекот на периодот на каренца, освен доколку не е поинаку договорено;
- Здравствени услуги: се стручно доктринирано признати медицински услуги во Република Македонија и се изведуваат кај даватели на здравствени услуги;
- Мирување на осигурување: период за кој договорувачот на осигурувањето нема обврска да плаќа премија за осигурување, а осигурителот нема обврска да обезбеди осигурително покритие;
- Причина за лекување: секојдневни потешкотии, знаци на болести или симптоми, поради кои осигуреникот остварува право од осигурување;
- Болест: е абнормална состојба на организмот која ја отежнува функцијата на телото;
- Акутна болест: (акутна состојба) ненадејна болест или повреда, односно сериозни симптоми на нарушување на здравјето кои што бараат лекарска помош;
- Претходна здравствена состојба: болест, состојба или повреда (вклучувајќи здравствени потешкотии, знаци на болест или симптоми) за која е утврдено дека настанала пред склучување на осигурувањето, односно постоела при склучувањето на осигурувањето, без оглед на тоа дали била дијагностицирана, односно лекувана и позната на осигуреникот или не можела да остане непозната;
- Вродена мана: состојба или болест која постои при раѓање поради наследни фактори, односно околности кои се развиваат во тек на бременост и е откриена при раѓање или кога било подоцна;
- Новонастаната болест, состојба или повреда: болест, состојба односно повреда која ќе настапи по склучување на осигурувањето, односно при склучувањето на осигурувањето постоела, но не е дијагностицирана, односно лекувана и осигуреникот не знаел за неа, односно не можел да знае, бидејќи немал здравствени тешкотии, знаци на болест или симптоми;

- Повреда: промена или нарушеност на ткивото, органот, односно организмот која не содржи елементи на болест или дегенеративен процес кој ја зголемува склоноста кон повреди и настанува поради несреќен случај;
- Несреќен случај: секој ненадеен и од волјата на осигуреникот независен настан, кој дејствувајќи главно однадвор и одеднаш на телото на осигуреникот, има за последица нарушување на здравјето за кое е потребна лекарска помош, односно лекување во болница.

Покрај овие термини, во ДПЗО се користат и голем број на други кои се однесуваат на тоа што е итен медицински случај, животна опасност, хронична болест или состојба, медицински оправдан третман, овластен лекар, операција, малигно заболување, палијативно лекување, подлимит и сродни термини. Познавањето на овие термини е нужен предуслов за правилно воспоставување на осигурителниот однос и правилна реализација на оваа осигурителна операција.

ПОТРЕБА И ВАЖНОСТ НА ДОБРОВОЛНОТО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Овој вид на осигурување дава можност за покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување или за повисок стандард на на здравствени услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување. Поосновните политики обично ги покриваат трошоците за повеќето третмани во болница како што се тестови, хирургија и дневна нега. Во осигурителните компании има разни пакети, па може да се разгледа кои трошоци за здравствени услуги се покриваат со доброволното приватно здравствено осигурување, меѓу кои спаѓаат (СН Осигурителен брокер, 2014):

- Специјалистички прегледи;
- Основни дијагностички мерења, снимања;
- Лабораториски анализи и испитувања;
- Амбулантски интервенции;
- Амбулантска рехабилитација;
- Комплексни дијагностички постапки;
- Дневна болница и дневна хирургија и др.

Договорот за ваков вид на осигурување се склучува на временски период од 1 година. Осигурувањето важи на територијата на Република Македонија. Најчесто осигурителните компании склучуваат договори со осигуреници на возраст од 0 до 65 години кои се дел од ФЗОМ, а ретки се случаевите во кои се склучуваат договори и со лица над 65 години.

Во една осигурителна година, за лекување од иста причина се покриени трошоци за (СН Осигурителен брокер, 2014):

- здравствени услуги кои опфаќаат три специјалистички лекувања со вклучени специјалистички прегледи и соодветни едноставни дијагностички анализи и/или амбулантски зафати;
- две комплексни дијагностички постапки;
- два хируршки зафати во дневна болница;
- едно болничко лекување со операции согласно Листата на операции од основното болничко лекување, со покриеност до 3 дена;
- едно болничко лекување со хоспитализација без хируршки зафат, со покриеност до 3 дена во осигурителната година;
- две болнички лекувања со операции согласно Листата на операции од проширено болничко лекување, со покриеност до 7 дена по лекување.

За потребата и важноста на ДПЗО можат да се наведат голем број на аргументи, а меѓу нив посебно може да се истакнат следниве:

- Современиот начин на живот носи нови болести. Современото живеење, секојдневните обврски и фуриозноста, за жал не носат во ситуација каде грижата за себе ја сфаќаме како товар. Паралелно на тоа, несомнено го чувствуваме притисокот од појавување и на нови болести, кои се непознати и за медицинските лица. Пандемскиот и постпандемскиот период, за жал некако беа причината да се осврнеме околу ова прашање и да ја сфатиме неговата важност. Имено, истражувањата докажуваат дека појавувањето на нови болести е во пораст, особено кај луѓето помлади од 45 години. Некои фактори кои придонесуваат за овие болести, го вклучуваат нездравниот начин на живот и нездравите навики во исхраната, загадувањето, стресот, и сеопшто недисциплинираниот стил на живот. Секако дека мерките за претпазливост помагаат во борбата со управување на болестите на 21-виот век, но сепак ризикот од непредвидливост секогаш е присутен. Секако, тогаш најповеќе се чувствува финансискиот притисок кој може да дојде сосема неочекувано. Токму затоа е важно приватното здравствено осигурување. Инвестирањето во еден т.н. здравствен план кој вклучува редовни медицински прегледи може да помогне во раното осознавање на болеста. Со тоа се олеснува грижата околу медицинските трошоци, а „една грижа помалку“ е големо олеснување;
- Тоа е можност да се заштити семејството;
- Справување со медицинската инфлација. Како што медицинската технологија се подобрува, а паралелно се зголемуваат и се појавуваат нови болести, така рапидно се подигаат и трошоците за лекување. Важно е да се разбере дека медицинските трошоци не се ограничуваат и однесуваат само на болеста. Се зголемуваат и трошоците за прегледи, лекарски консултации, лабораториските анализи и испитувања, амбулантските интервенции итн.
- Го заштитува буџетот, а воедно е и форма на штедење.

ДПЗО се повеќе станува задолжителен инструмент за зачувување на животот на поединецот и негова сигурност. Истото е во улога на гаранција што нуди високи услуги кои се однесуваат на комплетна грижа околу здравјето на луѓето. Ништо не е поважно од нашето здравје! Борбата за подобар живот е секогаш присутна. Таа подразбира одлука која иницира внимателност и почит кон нас и нашите најблиски. Навиката да се грижиме или да го интензивираме алармот кон неа на личното, како и колективното здравје е најзначајна. Таа игра суштинска улога за формирање на добра подлога за квалитетен и успешен живот (СН Осигурителен брокер, 2016).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДПЗО

Општите услови за доброволно приватно здравствено осигурување – операции, претставуваат составен дел на договорот за доброволно приватно здравствено осигурување на лица, кој договорувачот на полисата го има склучено со осигурителната компанија. Со овие Општи услови се уредуваат правата и меѓусебните обврски на договорните страни во постапката за обезбедување и уредување на доброволното приватно здравствено осигурување, траењето на осигурувањето, општите одредби за премијата за осигурување, како и услови под кои се остваруваат одредени права, обем на покривање и други услови од значење за доброволното дополнително и приватно здравствено осигурување.

Овие услови се темелат врз основа на Законот за здравствено осигурување, Законот за доброволно здравствено осигурување, Законот за облигационите односи, Законот за супервизија на осигурувањето, како и останатите подзаконски акти донесени врз основа на овие закони. Договорувач на доброволното приватно здравствено осигурување, според одредбите од овие општите услови за ДПЗО е осигуреникот, работодавецот за своите вработени и членовите на нивните семејства, родителот или старателот за своите деца, здруженија за своите членови или друго правно лице кое има интерес да осигури одредена група на луѓе. Додека осигуреник на доброволно приватно здравствено осигурување, според одредбите од општите услови, е физичко лице кое склучило или за кое е склучен договор за доброволно приватно здравствено осигурување и кое ги користи правата утврдени со договорот за доброволно приватно здравствено осигурување. Осигуреник може да биде само лице кое има утврден статус на осигуреник во задолжителното здравствено осигурување согласно со Законот за здравствено осигурување. Исклучок се лица -странски државјани кои не се опфатени во системот на задолжително здравствено осигурување.

Во врска со прашањето кој може да се осигура со овој вид на осигурување, може да се потенцираат некои од можностите за осигурување и тоа (АД за осигурување Винер - Скопје, 2022, стр. 6).

- Со ова осигурување може да се осигура лице кое има регулиран престој во Р. Македонија и кое врз основа на Законот за здравствено осигурување има статус на осигурено лице со задолжително здравствено осигурување.

- Осигуреници од ставот 1 на овој член може да бидат и лица странски државјани кои не се опфатени со системот на задолжително здравствено осигурување, и тоа само за трошоци за здравствени услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и за користење на здравствени услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи и во правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала. За овие лица осигурувачот има право да побара изведување на лекарски преглед со цел детален и точен увид во здравствената состојба.
- Осигурениците од став 1 и 2 на овој член со губење на својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување, го губат и својството на осигуреници во приватното здравствено осигурување, освен ако поинаку не е договорено.
- Исклучок од ставот 3 на овој член се осигурениците во приватното здравствено осигурување кои го изгубиле својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното здравствено осигурување не подолго од 60 дена, со прекин или без прекин, во текот на календарската година.
- Дете може да се осигура само доколку заедно со родителот се осигурени на иста полиса.

Општите услови за доброволно приватно здравствено осигурување во согласност со правната регулатива на оваа материја ги пропишуваат осигурителните компании и истите се составен дел од договорот за здравствено осигурување што договорувачот на осигурувањето го склучува со осигурителот. Поконкретните услови за осигурување, посебно одредбите кои се однесуваат на осигурителното покритие, се наведени во Дополнитени услови за здравствено осигурување кои се составен дел на Општите услови (UNIQA Life а.д. Скопје, 2016). Кога треба да се лекуваме, неопходно ни е осигурување кое што ќе ни гарантира повисок стандард на здравствени услуги, со кое што ќе ни бидат достапни и специјалистички прегледи, дијагностички анализи, хируршки зафати, лекувања, рехабилитации и лекови, коишто не се покриени со задолжителната здравствена заштита. Затоа, изборот на доброволно приватно здравствено осигурување е првиот чекор кон обезбедување подобра грижа за вас и за вашите најблиски (Триглав Осигурување АД, Скопје, 2020). При пропишувањето на општите услови за ДПЗО осигурителните компании треба да се придржуваат кон законската регулатива, телото за супервизија на осигурувањето, а во тие рамки да пропишуваат општи и специфични услови кои произлегуваат од различните пакети на услуги за доброволно здравствено осигурување (пр: пакет за специјалистичко вонболничко и болничко лекување, пакет за осигурување на операции, пакет за осигурување на малигни заболувања, пакет за теки болести и слични пакети).

ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТА НА ДПЗО

Иако најголемо учество во вкупната продажба на осигурување во земјава и натаму има осигурувањето од автомобилска одговорност кое е задолжително со закон, доброволното приватно здравствено осигурување и покрај тоа што има доброволен карактер, покажува тенденција на раст. Приватното здравствено осигурување и понатаму е најпопуларно доброволно осигурување со раст на продажбата од 63 отсто (Агенција за супервизија на осигурување, 2023). Според информациите од АСО за 2023 година, најпопуларна односно најбзрорастечка класа и во овој период е приватното (дополнително) здравствено осигурување. За првите три месеци годинава се склучени над 11.700 договори што е за 50 отсто повеќе од првиот квартал претходната година. Во приватно здравствено осигурување граѓаните за своите семејства и компании за своите вработени вложиле 367,5 милиони денари (6 милиони евра). Интересот за вложување во приватно здравствено осигурување пораснал за 62 отсто во споредба со првото тромесечје претходната година (Агенција за супервизија на осигурување, 2023). Овие податоци покажуваат дека расте свеста за потребата за овој вид на осигурување, а исто така расте и спремноста за купување на овој вид на осигурување. Во следната Табела бр. 1 дадени се податоците за Бруто полисираната премија и учеството во вкупната БПП за класата Здравствено осигурување за 2020, 2021 и 2022 година, како и динамиката на раст на оваа премија во однос на вкупно полисираната премија во осигурителниот сектор во Македонија во наведените години.

Табела 1: БПП и учество на здравственото осигурување во вкупната БПП (2020 – 2022) (во илјади денари)

Класа на осигурување	Бруто-полисирана премија (БПП)			Динамика		Учество во вкупната БПП		
	2022	2021	2020	22/21	21/20	2022	2021	2020
02. Здравствено осигурување	679.649	405.009	273.649	67,81%	48,00%	5,32%	3,48%	2,72%

Извор: прилагодено според Годишните извештаи на АСО (Агенција за супервизија на осигурување, 2023) (Агенција за супервизија на осигурување, 2022)

Од податоците е очигледно дека учеството на здравствено осигурување има нагорен тренд со изразена динамика, а во негови рамки и доброволното здравствено осигурување. Продолжува да расте доброволното здравствено осигурување кое го нудат друштвата за осигурување, и оние кои вршат работи на неживотно осигурување и оние кои вршат работи на осигурување на живот. Вториве го нудат како дополнително покритие кон основното покритие во класите 19 и 21 од членот 5 од Законот за супервизија на осигурување. Во сегментот на неживотните осигурувања, во 2022 година склучени се вкупно 25.555 договори за здравствено осигурување (2021: 18.235 договори) со вкупна БПП од 679.649 илјади денари (2021: 405.009 илјади денари), што во споредба со 2021 година претставува зголемување за 40,14%

на бројот на склучени договори, односно раст за 67,81% на вкупната БПП (Агенција за супервизија на осигурување, 2023). Растот на полисираната премија од здравствено осигурување и учеството на ова осигурување во вкупно полисираната премија станува уште поочигледен ако се земе во предвид нешто подолг период. Во продолжение следуваат податоци (Табела бр. 2) и графички приказ (Слика бр. 1) за наведените податоци за последните шест години, односно од 2017 до 2022 година.

Табела 2: БПП и учество на здравственото осигурување во вкупната БПП (2017-2022) (во илјади денари)

Година	Бруто-полисирана премија (БПП)	Учество во вкупната БПП
2017	58.099	0,65%
2018	125.709	1,27%
2019	188.885	1,78%
2020	273.649	2,72%
2021	405.009	3,48%
2022	679.649	5,32%

Извор: прилагодено според Годишните извештаи на АСО (Агенција за супервизија на осигурување, 2023) (Агенција за супервизија на осигурување, 2022) (Агенција за супервизија на осигурување, 2021) (Агенција за супервизија на осигурување, 2019)

Слика 1: Динамика на БПП и учество на ПП од здравствено осигурување во вкупната БПП (2017-2022)

Извор: изработено според извештаите на АСО (Агенција за супервизија на осигурување, 2023) (Агенција за супервизија на осигурување, 2022) (Агенција за супервизија на осигурување, 2021) (Агенција за супервизија на осигурување, 2019)

Од претходно наведените официјални податоци може да констатираме дека и покрај тоа што процентуалната застапеност во вкупно БПП сеуште е многу мала, сепак се забележува тенденција на константен и рапиден раст во многу краток временски период. Натомошниот раст во голема мерка ќе зависи од понудата на ваков вид на осигурителни услуги, нивната достапност за сите слоеви на населението, но и од разбирањето на потребата и значењето на овој вид на осигурување, т.е. од побарувачката за ДПЗО. Во таа смисла, се поставува прашањето на политиката дали врз основа на економската теорија, би можело и треба во принцип да има побарувачка за доброволно здравствено осигурување во овие земји⁵.

Конкретно, дали може да има побарувачка за такво осигурување од луѓе кои се под највисокиот приходен слој, но и од луѓе кои се многу сиромашни? Голем дел од населението на земјите во развој би можело да биде подготвено и способно да добие барем одредено осигурување за подобрување на благосостојбата (Pauly, 2007, стр. 25). Кога станува збор за понудата на здравствено осигурување, мора да се земат во предвид повеќе варијабли кои неа ја определуваат. Понудата на здравствено осигурување е карактеризирана со пет димензии: големината на пакетот на придобивки, напорите за избор на ризик, износот на оптоварување како нето цена на покритието, степенот на вертикална интеграција помеѓу осигурителите и давателите на здравствена заштита и структурата на пазарот според степенот на концентрација (Zweifel, Krey, & Tagli, 2007, стр. 99). Имајќи ги во предвид овие фактори, може да се следи трендот и динамиката на развој на ДПЗО, како и да се развиваат политики за негово унапредување и да се проектираат неговите очекувани вредности.

Домашните приватни здравствени трошоци зафаќаат значителен дел од тековните здравствени трошоци. Со цел да се констатира потребата и значењето на ДПЗО може да е наведат некои податоци за висината на овие трошоци низ светот, особено во земјите во развој. Во повеќето земји во развој, значителен дел од вкупните трошоци за медицинска нега на ниво на пазарот ги плаќаат граѓаните од џеб. Иако делот што се плаќа на овој начин варира до одреден степен во земјите со слични нивоа на приход, во зависност од формата на јавните програми, речиси секогаш е релативно голем. На пример, процентот на националните здравствени трошоци платени од џеб се проценува на 80% во Виетнам, 47% во Индонезија и 26% во Колумбија (Pauly, 2007, стр. 25). Ако се задржиме на нашата земја, како и нашето најблиско окружување, на следната Табела 3 и Слика 2 се презентирани домашните приватни здравствени трошоци како % од тековните здравствени трошоци во последните 20 години.

⁵ се мисли на послабо развиените земји и земји во развој

Табела 3: Домашни приватни здравствени трошоци (% од тековните здравствени трошоци)

	2000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Албанија	51.8	57.8	59.1	57.2	57.1	57.6	56.5
Грција	38.4	37.8	41.8	40.7	48.3	47.7	47.7	51.1	45.9
Северна Македонија	42.9	34.1	35.3	34.7	35.6	41.5	41.8	39.8	39.6
Србија	34.6	39.5	41.2	41.9	42.0	42.3	39.9	40.0	38.3
Словенија	28.6	29.7	29.5	28.6	27.7	28.2	27.6	27.6	27.2
Босна и Херцеговина	42.1	29.3	29.2	29.1	28.9	29.5	29.7	29.7	29.2
Хрватска	15.0	14.9	16.0	16.9	17.1	17.1	17.5	18.4	18.1
Црна Гора	..	42.2	39.3	40.2	39.9	42.6	40.5	39.2	37.5
Бугарија	40.4	43.4	41.8	44.1	44.9	45.1	42.4	40.8	38.1
Косово

Извор: (The World Bank, 2023)

Слика 2: Динамика на БПП и учество на ПП од здравствено осигурување во вкупната БПП

Извор: изработено според базата на податоци од СБ (The World Bank, 2023)

Од презентираниите податоци забележливо е високо ниво на домашни приватни здравствени трошоци како % од тековните здравствени трошоци. Од сите анализирани земји, единствено во Хрватска тој % е нешто понизок. Во сите други земји кои се земени во предвид за разгледување, овој % е мошне висок, со незначителни промени во нагорна или надолна линија во текот на годините, со што уште еднаш се потврдува потребата и значењето на ДПЗО.

ЗАКЛУЧОК

Според спроведените истажувања кои ги направивме во нашиот труд, заклучивме дека и покрај тоа што има забележлив раст на доброволното приватно здравствено осигурување, сепак мал дел од нашето население е запознаено со ова осигурување. Сите оние кои се запознаени и осигурани со овој тип на осигурување сметаат дека ДПЗО има големи бенефити за нивното здравје, додека пак оние кои се уште не се прецизно запознаени, сметаат дека тоа е само едно вложување на пари, односно може да се каже го сметаат и како луксуз. Но, низ годините започнува да се зголемува бројот на продадени полиси за ДПЗО со поткревање на свеста дека здравјето е суштински фактор за безгрижен и среќен живот, односно започнува да биде се поактуелна тема во денешниот живот. Изборот на доброволното приватно здравствено осигурување е првиот чекор кон обезбедување подобра заштита за нас и нашите најблиски. Секое ДПЗО нуди можност за врвни услуги кои на своите клиенти им ги задоволуваат сите потреби и барања кои се поврзани со нивното здравје. Со самата тенденција на раст која се бележи низ годините, се забележува дека придобивките од ДПЗО бележат значајно подобрување кога е во прашање здравјето на луѓето, а кога станува збор за буџетот на луѓето со сигурност можеме да кажеме дека има голем благ ефект во нивните заштеди. Поточно кажано, доколку настане некоја болест кај клиентот, неговото лекување делумно или во целост е покриено од страна на осигурителната компанија, со што тој ги заштедува своите пари за лекување, бидејќи при склучување на договорот плаќа премија од која произлегуваат сите обврски на компанијата кон клиентот. Ова е придобивка од ДПЗО која е важна за луѓето. Пристапот кон доброволно приватно здравствено осигурување е суштински услов во денешното брзо живеење како и благодарение на напредната медицина, луѓето можат да очекуваат подолг и пред сè, поквалитетен живот.

БИБЛИОГРАФИЈА

- Karadjova, V., & Dicevska, S. (2017). Microinsurance - Between the Social and the Economic Dimension of Risk Management. *International Scientific Journal HORIZONS, Series A, Social Sciences and Humanities, 20(X)*, 521-542. doi:10.20544/HORIZONS.A.20.1.17.P35
- Karadjova, V., & Dicevska, S. (2018). Living Standards and Microinsurance. Во *EEE 2018*, D. Cogoljević, I. Piljan, & A. Salamzadeh (Ур.), *Finance and Insurance Sector Industry* (стр. 29-52). Silver and Smith Publishers, London, UK. Преземено Март 2023 од http://www.eee-conference.com/_img/арhива/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
- Karadjova, V., & Trajkov, A. (2022). Standard of Living and Insurance - Whether Insurance Is a Luxury or a Necessity? *Conference Proceedings INSCOSES: XVI* (стр. 96-114). Охрид: ЦНИР, ФТУ - Охрид. doi:10.5281/zenodo.7479848

Pauly, M. V. (2007). Insights on Demand for Private Voluntary Health Insurance in Less Developed Countries. Bo The World Bank, A. S. Preker, R. M. Scheffler, & M. C. Bassett (Ур.), *Private Voluntary Health Insurance in Development - Friend or Foe?* (стр. 1-460). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development. doi:10.1596/978-0-8213-6619-6

The World Bank. (2023, Maj 10). World Development Indicators. *Domestic private health expenditure (% of current health expenditure)*. Преземено Мај 2023 од <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>

UNIQA Life а.д. Скопје. (2016, Февруари 03). <https://uniqa.mk/>. Преземено Март 2023 од www.uniqa.mk: https://uniqa.mk/wp-content/uploads/2021/11/Opsti_20uslovi_20za_20dobrovolno_20zdravstveno_20osiguruvanje_20kon_20osiguruvanje_20na_20zivot_hcm0104531_hcm0112848.pdf

zdravstvo.gov.mk. (н.д.). <https://zdravstvo.gov.mk/>. Преземено Март 2023 од zdravstvo.gov.mk: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/zakon_za_dobrovolno_osiguruvanje.pdf

Zweifel, P., Krey, B. B., & Tagli, M. (2007). Supply of Private Voluntary Health Insurance in Low-Income Countries. Bo T. W. Bank, A. S. Preker, R. M. Scheffler, & M. C. Bassett (Ур.), *Private Voluntary Health Insurance in Development - Friend or Foe?* (стр. 1-460). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development. doi:10.1596/978-0-8213-6619-6

Агенција за супервизија на осигурување. (2019). *Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2018 година*. АСО. Скопје: АСО. Преземено Април 2023 од https://aso.mk/wp-content/uploads/2019/11/gi-pazar_2018_finalen.pdf

Агенција за супервизија на осигурување. (2021). *Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2020 година*. АСО. Скопје: АСО. Преземено Април 2023 од https://aso.mk/wp-content/uploads/2021/11/godisen-izvestaj-2020-mk_mala-rezolucija.pdf

Агенција за супервизија на осигурување. (2022). *Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2021 година*. АСО. Скопје: АСО. Преземено Април 2023 од https://aso.mk/wp-content/uploads/2022/08/gi-pazar_2021_final_objava-webf-1-1.pdf

Агенција за супервизија на осигурување. (2023). *Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2022 година*. Скопје: АСО. Преземено Јули 2023 од <https://aso.mk/wp-content/uploads/2023/07/combinepdf-12.pdf>

Агенција за супервизија на осигурување. (2023, Мај 19). *Информации, Соопштенија*. (АСО) Преземено Мај 2023 од <https://aso.mk>: <https://aso.mk/privatnoto-zdravstveno-osiguruvanje-i-ponatamu-e-najpopularno-dobrovolno-osiguruvanje-so-rast-na-prodazhbata-od-63-otsto-vlozhuvanjata-vo-osiguruvanje-imot-dostignaa-10-milioni-evra-za-tri-meseczi-a/>

АД за осигурување Винер - Скопје. (2022, Јуни 14). *Општи услови за доброволно приватно здравствено осигурување - операции*. Преземено Април 2023 од <https://www.winner.mk/>: <https://www.winner.mk/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1>

Винер осигурување. (2021). <https://www.winner.mk/>. Преземено Март 2021 од <https://www.winner.mk/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1>

Службен весник на РМ. (2012; 2013; 2015). *Закон за доброволно здравствено осигурување*. Скопје: Службен весник на РМ. Преземено Април 2023 од <https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/ZAKON-ZA-DOBROVOLNO-ZDRAVSTVENO-OSIGURUVANE-zakluchno-so-br.-192-od-2015.pdf>

СН Осигурителен брокер. (2014). <https://snbroker.mk/>. Преземено Април 2023 од snbroker.mk: <https://snbroker.mk/osiguruvanje/privatno-zdravstveno-osiguruvanje/>

СН Осигурителен брокер. (2016). <https://snbroker.mk/>. Преземено Април 2023 од <https://snbroker.mk/zosto-e-vazno-privatno-zdravstveno-osiguruvanje-sn/>

Триглав Осигурување АД, Скопје. (2020). <https://www.triglav.mk/za-nas/vizit-karta>. (Триглав Осигурување АД, Скопје, Продуцент) Преземено Март 2023 од <https://www.triglav.mk/>: <https://www.triglav.mk/osiguruvanje/fizicki-lica/zdravje/dobrovolno-privatno-zdravstveno-osiguruvanje>